

FACUMINAS

LOGÍSTICA NA GESTÃO PÚBLICA

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - 2023

RODGER ROBERTO ALVES DE SOUSA

LOGÍSTICA NA GESTÃO PÚBLICA

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Especialização em Gestão Pública e Logística Empresarial; como requisito à obtenção do título de Especialista Gestão Pública e Logística Empresarial.

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - 2023

Gestão Pública:

A Importância de uma Administração Integrada

Rodger Roberto Alves de Sousa 1¹

RESUMO

A logística é responsável por trazer provisões, recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades de uma empresa. Trazemos nesse artigo, informações sobre a sua atuação no serviço público. Vamos desenhar de forma simples, para que o entendimento seja rápido e que possamos trazer um forte aliado para a eficácia e a eficiência da administração pública. Então o posicionamento logístico e esse desenho da rede, poderá ser trabalhado de uma forma bem mais proveitosa. Visto que existe os níveis de delegações de produção e serviços. Então as decisões precisam ser tomadas de formas colaborativas em cadeia. E com isso, traremos uma explicativa desses níveis e informações. Para que haja uma gestão equilibrada, e que possa trazer benefícios duradouros a curto e longo prazo, de uma forma benéfica, não só para o serviço público, mas que possa ser um espelho para diversas empresas que desejam uma organização de qualidade em seus serviços de logística.

Palavras-chave: Gestão Pública 1. Logística 2. Integração 3. Gestão de Logística 4.

¹ SOUSA, Rodger Roberto Alves de 1, Unifaveni. rodger.r.a.sousa@gmail.com – ORCID: 0000-0002-7063-1268. DOI: 10.5281/zenodo.10048783 1

Sumário

INTRODUÇÃO	5
1. OBJETIVO GERAL	6
1.1. Objetivo Específico.....	6
2. METODOLOGIA E MÉTODO.....	6
3. TÉCNICAS E RECURSOS	6
4. GESTÃO PÚBLICA E LOGÍSTICA.....	6
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	9
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

INTRODUÇÃO

No decorrer deste artigo, procura-se identificar e sistematizar os componentes da área de logística e da gestão de políticas públicas efetiva na área, analisando como as decisões são centrais e, ao mesmo tempo, bem específicas. Isso porque é necessário se pensar na melhoria do Estado e das ações dos serviços públicos.

A logística atua numa empresa, em especial, na gestão pública, desde o planejamento da produção, como também, na entrada de materiais, armazenamento, transporte e distribuição de diversos produtos. Uma das formas para de conceituar a logística é sendo um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de diversos recursos a fim de alcançar os objetivos empresariais, não só do serviço público, como também, o serviço privado.

Quando falamos da área de compras, destaca-se que elas serão realizadas através de licitações, ou seja, não pode simplesmente falar que vai comprar algo e comprar. Para Pública (2013) apud Diógenes Gasparini (1995, p. 286), a licitação pode ser entendida como um procedimento administrativo, através do qual o indivíduo ou entidade a isso juridicamente obrigada seleciona, em razão de critérios e objetivos previamente estabelecidos, de interessados que tenham atendido à sua convocação, a proposta mais vantajosa, em resumo: economicamente para o contrato ou ato de seu interesse. Então o profissional que atua em logística no setor público, precisará ficar ligado diariamente sobre leis e similares, para que possa atuar por uma gestão de qualidade benéfica. Para Junior (2018) a prática comum das organizações privadas, a logística e a gestão pela qualidade faz parte do dia a dia dos órgãos públicos. Os autores Junior (2018) apud Bowersox e Closs (2011) salienta que é um processo de planejamento, implementação e controle eficiente e com eficácia do fluxo e armazenagem das mercadorias, serviços e informações relacionadas, isso desde o ponto de inicial até o ponto de consumo, focando o objetivo de atender às necessidades do cliente. Segundo Junior (2018) apud Juran (1992) ainda destaca que a gestão da qualidade é adequação, que resulta na combinação de um produto (bem ou serviço), das características que respondem as necessidades dos clientes e da ausência de deficiências. Por isso, a gestão de logística precisa esta atendida com uma gestão de qualidade e benéfica para o setor.

1. OBJETIVO GERAL

Avaliar informações sobre o tema gestão e logística, trazendo fontes importantes e verdadeiras para estudos válidos para o tema em questão.

1.1. Objetivo Específico

Relacionar modelos, processos de uma gestão eficiente em logística. Trazendo dados importantes para a tratativa e possíveis contribuições diversas para a logística pública e empresarial.

2. METODOLOGIA E MÉTODO

Este artigo traz um estudo que foca a logística no setor público. Trazendo uma perspectiva e informações através da pesquisa empírica, com informações e fontes importantes e com discursões sobre o tema.

O método de abordagem dedutiva e o de procedimento é o comparativo.

3. TÉCNICAS E RECURSOS

Observação sistemática e o depoimento de fontes que presenciam e acompanham essas atividades.

4. GESTÃO PÚBLICA E LOGÍSTICA

No serviço pública a logística necessidade atender as demandas da população no tempo preciso, com qualidade imensa. Visto que os processos de contratações públicas, são bem mais lentos – quando comparados com as compras da rede privada – é fundamental manter uma gestão efetiva dos suprimentos, para não deixar de atender a necessidade da população devido à falta de materiais, equipamentos e serviços terceirizados, salienta Gestão (2017).

No entanto, a importância da logística para a gestão de políticas públicas não advém somente de fatores de necessidade. Um poderoso fator de oportunidade também se impõe: o setor público gerencia simultaneamente distintas cadeias de suprimentos das várias políticas públicas, o que lhe abre grandes possibilidades de integração e otimização de esforços, elemento central neste novo paradigma de gestão pública. (VAZ; LOTTA, 2011)

A cadeia de suprimentos dos serviços logísticos na área público, envolvem esses principais canais, são elas as: compras de matérias-primas, produção, estocagem, distribuição, bens e serviços. Como sabemos, à área de logística não pode simplesmente querer realizar um tipo de compra e fazer, segundo Gestão (2017) ele enfatiza que o setor público é um dos maiores consumidores de bens e serviços. Porém, ao contrário da empresa privada, que tem uma certa liberdade para gerir sua cadeia de suprimentos, o setor público precisa seguir a risca a Lei de Licitação e Contratos Administrativos (Lei Federal 8.666/93) e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00).

Os gestores não podem gastar o dinheiro público sem prestar contas à sociedade. Cabe aos gestores públicos atender as demandas da população no menor tempo e custo possível e com qualidade total, mas só podem fazer o que a legislação autoriza (ato vinculado). (GESTÃO, 2017)

Os suprimentos na área pública envolvem esses canais: compras de matérias-primas, produção, estocagem, distribuição, bens e serviços. Gestão (2017). Os autores Vaz e Lotta (2011) apud Braga, 2010; Starks (2006) destacam que precisa ficar atento para a importância que a discussão de logística apresenta em conseguir conectar as estratégias, e resultados desejados da organização, com uma prática organizacional, podendo promover a integração entre várias áreas das empresas e, especialmente, o nível mais estratégico e o operacional das instituições como um todo. Então, o serviço público, diferente da privada, não possui liberdade de compra ou de realização de serviços.

Distinguem-se também pela sua finalidade. Como vimos, a empresa privada tem como fim imediato a realização da sua atividade principal de produção de um bem ou de prestação de

um serviço, e, como finalidade mediata, auferir um lucro econômico. Uma organização pública também tem como objetivo primeiro cumprir a sua missão institucional para, através dela, obter o bem da comunidade e servir ao interesse geral. Daí que o interesse mobilizador da empresa privada seja a lucratividade e o das organizações públicas seja a efetividade. (VAZ E LOTTA 2011 APUD SARAIVA, 2010, p.6)

Vaz e Lotta (2011) Apud Osborne e Gaebler (1992) uma diferenciação existente. Para ambos, os chefes do setor público motivam-se por meio da pretensão relativa à reeleição, diferente da área privada, que têm como finalidade o lucro. Continuando com os mesmos autores, eles enfatizam que é a da proveniência de recursos, que no setor público eles são oriundos do contribuinte, diferente do privado, isso porque estes recursos são originados das compras efetuadas pelos clientes; eles afirmam que “a missão base do governo é fazer o bem, e a da empresa privada é fazer dinheiro”.

Podemos argumentar que a logística bem aplicada, é um forte aliado para a qualidade de serviços prestados.

...a logística se configura como um auxiliar na administração de recursos em qualquer organização, e seu uso adequado pode assegurar que não haja escassez de um produto ou excedente de outro, de forma que o serviço prestado por uma instituição não seria interrompido ou prejudicado. (FILHO; ALVES, 2017 APUD ZANON, 2008)

Discursões levantadas pelos autores Filho, Alves (2017) Apud Vaz (2010) Apud Costa (2000) Apud Starks (2006) considerando que para a empresa privado a discussão da logística surge como uma forma de cortar custos, e, por conseguinte aumentar o lucro, ao passo que nas instituições públicas o foco é o corte de custos, buscando assegurar a garantia de direitos, promoção de acesso da população e respeito à legalidade aplicada ao serviço público.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esses levantamentos, podemos considerar que diversas atividades no setor pública, tendem a ser mais demorados. Visto que para tudo, será necessário ser respaldado em lei, para que não possa ocorrer de cair em consequências indesejáveis.

O presente artigo, buscou demonstrar a dificuldade da área na atuação pública, visto que para seguir com qualidade, não pode fazer as coisas simplesmente por querer. Porém, mesmo com tantos desafios que o serviço público vem desempenhando, a evolução é presente. Mesmo que surja problemas na área da política, que as vezes, os próprios líderes, dificultam o bom desenvolvimento da área.

Com isso, buscamos sistematizar de forma simples, a atuação da logística no serviço público, apresentando algumas diferenças entre Público VS Privado. Com o intuito de desenvolver mais a área, indica-se alguns temas para levantamento de informações futura: O Desempenho Logístico na Área Pública. Diferenças entre Logística Pública e Privada. Logística Pública e o seu Compromisso com a Qualidade. Influência Política na Logística Pública.

LOGISTICS IN PUBLIC MANAGEMENT

ABSTRACT

Logistics is responsible for bringing provisions, resources, equipment, and information for the execution of all activities of a company. In this article, we bring information about his performance in the public service. Let's design it in a simple way, so that understanding is quick and that we can bring a strong ally to the effectiveness and efficiency of public administration. So, the logistical positioning and this network design can be worked on in a much more fruitful way. Since there are levels of delegations of production and services. So, decisions need to be made in chain collaborative ways. And with that, we will bring an explanation of these levels and information. So that there is a balanced management, and that can bring lasting benefits in the short and long term, in a beneficial way, not only for the public service, but that can be a mirror for several companies that want a quality organization in their services of logistics.

Keywords: Public Management 1. Logistics 2. Integration 3. Logistics Management 4.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FILHO, Gilvan Dias de Lima; ALVES, Gisélia Bento. **Avaliação da Aplicação da Logística como Instrumento na Gestão de Saúde Pública no Município de Sumé-Pb**. 2017. Disponível em:

https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/13_artigo_revista_1.pdf. Acesso em: 16 fev. 2023.

GESTÃO, Az Tecnologia e. **Cadeia de suprimento no setor público, como funciona?** 2017. Disponível em: <https://www.azi.com.br/noticias/cadeia-de-suprimento-no-setor-publico-como-funciona/>. Acesso em: 16 fev. 2023.

LORENZI JÚNIOR, David. **Logística e qualidade na gestão pública**. 2018. Disponível em: <https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgop/logistica-e-qualidade-na-gestao-publica>. Acesso em: 16 fev. 2023.

PÚBLICA, Fundação Escola Nacional de Administração. **Fundamentos da Gestão da Logística Pública e Teoria Geral de Licitação e Contratos**. 2013. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2365/3/Apostila%20Fundamentos%20da%20Gest%C3%A3o%20da%20Log%C3%ADstica%20P%C3%BAblica.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2023.